

МАТЕРІАЛИ

Регіональної науково-практичної конференції
«Вода та зміни клімату –
«прискорення дій»»,

присвяченої Всесвітньому
дню водних ресурсів

20 березня 2020 р.

Дніпро

УДК 631

Матеріали науково-практичної конференції “Вода та зміни клімату – Прискорення дій” (03 червня 2020 р.) [Текст] : [До Всесвітнього дня води]. – Дніпро: ДДАЕУ, 2020. – 47 с.

Матеріали збірника наукових праць друкуються за результатами проведення науково-практичної конференції «Вода та зміни клімату – «Прискорення дій»

03 червня 2020 р.

Матеріали друкуються в редакції авторів.

Видається за рішенням організаційного комітету конференції та Вченої ради факультету водогосподарської інженерії та екології

(протокол № 7 від 26.06.2020 р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Онопрієнко Д.М. – к.с.-г.н., професор (головний редактор)

Ткачук А. В. – к.с.-г.н., доцент

Коваленко В.В. - к. с.-г.н., доцент

Ворошилова Н.В. – к.б.н., доцент

Відповідальний за випуск: Коваленко В.В.

Технічний редактор: Ткачук Т.І.

Адреса редколегії:

ДДАЕУ, вул. Сергія Єфремова, 25,

М. Дніпро, 49600,

E-mail: meliorddaeu@gmail.com

ЗМІСТ

Інтерв'ю Михайло Ромащенко Громадському раді	4
Ананьєва Т. В., Більдіна О. В., Аналіз гідрохімічного стану деяких малих річок Придніпров'я.....	7
Бумар Г.Й. Екологічні проблеми збереження болотних екосистем Поліського природного заповідника.....	9
Доценко В.І., Ткачук Т.І., Косинська К.П. Застосування інформаційних технологій для розрахунків елементів техніки поливу по борознах заповідника.....	11
Доценко В.І., Димчак К.С. Застосування інформаційних систем при проектуванні закритої зрошувальної мережі.....	13
Запорожченко В.Ю., Рудаков Л.М. Теоретичні питання науково-аналітичного характеру стосовно розрахункових характеристик максимального стоку річок	14
Запорожченко В.Ю., Кривошеєва Ю.М. Залежність сучасних змін водного режиму річок від клімату	15
Запорожченко В.Ю., Калініченко В.Я. Можливості застосування широкозахватних дощувальних машин для крапельного зрошення.....	16
Коваленко В.В., Доценко В.І., Запорожченко В.Ю., Потомака О.Ю. Інструментальне підтвердження ефективності методу розрахунку вологозапасів (в умовах ПП «Перемога АВК»)	17
Коваленко В.В., Доценко В.І., Бугайова В.Ю., Коломейцева К. Оцінка вологозабезпеченості пшениці озимої весною 2020 року.....	19
Кім І.В., Ананьєва Т.В. Модифікація методу озонування для очищення води ставків і природних водойм	21
Льовкіна А.С., Орлінська О.В., Максимова Н.М. Оцінка якості зрошувальної води магістрального каналу МК-1 Кільченської зрошувальної системи	23
Любченко В.В., Любченко М.Л. Інженерний захист території. «Протифільтраційна завіса (ПФЗ) для захисту від затоплення м. Кам'янка-Дніпровська Запорізької області »	25
Сердюк С.М., Гайдай А.М. Гідролого-гідрохімічна оцінка якості води р. Самара	30
Сердюк С.М., Науменко С.Д. Гідроекологічна оцінка якості води р. Оріль	32
Онанко Ю.А. Особливості алгоритмізації вибору оптимального фільтрувального завантаження в автоматичному режимі	34
Семеняка І.П., Максимова Н.М. Аналіз якісного складу донних відкладень річки Саксагань	36
Ткачук А.В., Ткачук Т.І. Екологічні аспекти водокористування на зрошуваних землях.....	38
Шугуров О.О. Афанасьєва А.В. Вплив сульфонілсечовини на життєдіяльність дафній	39
Чуприна В.Г. Моніторинг поверхневих вод України	41
Якшин Т.С., Богиня О.С., Пікареня Д.С., Орлінська О.В. Дослідження енергії проростання та схожості насіння кресс-салату на водних витяжках з донних осадів регулюючих басейнів.....	43
Рішення конференції	47

ОСОБЛИВОСТІ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО ФІЛЬТРУВАЛЬНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

Онанко Ю.А., аспірант

Інститут водних проблем і меліорації НААНУ, м. Київ

yaonanko1@gmail.com

Дослідження наукових літературних джерел виявило, що проблематика вибору оптимального фільтрувального завантаження (ОФЗ) відповідно до певних умов його застосування є дуже подібною до проблематики оптимізації роботи сучасних штучних нейронних мереж. Тому застосування передових світових розробок у сфері інформаційних технологій та штучного інтелекту до вирішення актуальних проблем галузі водопідготовки, зокрема, вибору ОФЗ є дуже перспективним науковим підходом.

Продуктивність згорткових нейронних мереж (ЗНМ) тісно пов'язана з правильністю визначення оптимальних гіперпараметрів моделі. Існує велика потреба у розробці автоматичних підходів до оптимізації цих гіперпараметрів. Ранній алгоритм пошуку по сітці є занадто спрощеним та неефективним. Так званий алгоритм випадкового лісу, який використовує дерева регресії для пошуку кращих гіперпараметрів, також порушується через занадто низьку швидкість збіжності. Важливим досягненням є Байєсівська оптимізація, заснована на Гауссівських процесах (БОГП). Націлюючись на більш автоматизовані налаштування гіперпараметрів, була розроблена методологія, яка використовує функцію розподілу бета-кумулятивного типу для автоматичного вивчення функцій викривлення вхідних гіперпараметрів. Автоматичне викривлення вхідних даних призвело до того, що БОГП сходиться до кращих результатів при меншій кількості оцінок функцій.

Байєсівська оптимізація (БО) - це високоефективна стратегія глобальної оптимізації функцій чорної скриньки, що вимагають значних обчислювальних ресурсів, яка спрямована на вирішення проблеми мінімізації:

$$\mathbf{x}^* = \underset{\mathbf{x} \in \chi}{\operatorname{argmin}} f(\mathbf{x}) \quad (1)$$

де χ - компактна підмножина R^K . БО апіорі вибирає порівняно дешеву ймовірнісну модель в якості заміника, а потім використовує функцію збору даних для апостеріорного застосування цієї моделі, щоб прийняти рішення про те, де в χ провести наступну оцінку цільової функції, інтегруючи при цьому невизначеність. Гауссівські процеси (ГП) використовувались в якості заміника через свою гнучкість та добре відкалібровану невизначеність.

З метою усунення фактору людського суб'єктивізму при оцінці значущості параметрів фільтрувального завантаження, на основі алгоритму багаторівневої еволюційної оптимізації, було розроблено алгоритм автоматичного вибору оптимального фільтрувального завантаження (ААВОФЗ). Він поділяє параметри

досліджуваних зразків на групі і прогнозує подальшу зміну значущості цих параметрів за допомогою динаміки всередині групи та динаміки між групами. Після запуску ААВОФЗ, він ітеративно застосовується у динаміці всередині групи та динаміці між групами, доки не будуть виконані умови припинення. Швидка еволюційна динаміка відбувається в межах кожної групи і на кожному циклі алгоритму параметри групи розвиваються відповідно до еволюційних процесів низького рівня, таких як відбір, перехід та зміна. Повільна еволюційна динаміка відбувається на груповому рівні, що виникає коли виконуються умови для відбору між групами.

Динаміка між групами включає процеси аналізу, міграції та перегрупування:

1) Процес аналізу має три етапи: спершу одна група з досліджуваних параметрів фільтрувального завантаження вибирається як більш важливі, а інша група вибирається як менш важливі. Далі, нові параметри додаються шляхом застосування оператора переходу. Потім вони додаються до більш важливих параметрів. Параметри розширеної групи більш важливих параметрів поділяються випадковим чином на дві групи. Одна група використовується для заміни більш важливих параметрів. Нарешті, найоптимальніші параметри з іншої групи використовуються для заміни частини параметрів у групі менш важливих параметрів. Вибір параметра як менш важливого залежить від його значущості.

2) Міграційний процес зосереджений на взаємодії між групами через двонаправлені канали міграції. Параметри-мігранти у кожній з груп вибираються за методом колеса рулетки, який визначає параметр як мігранта, оцінюючи його відносну значущість. У параметрів із нижчою значущістю більше шансів покинути свою групу та мігрувати до інших груп.

3) Процес перегрупування має два етапи. На етапі змішування групові межі видаляються, а параметри груп включаються до загальної групи. На етапі перегрупування оптимальні параметри фільтрувального завантаження використовується для визначення того, чи повинен починатися процес перегрупування.

Таким чином, розроблено ААВОФЗ, ефективність роботи якого було перевірено за допомогою експериментальних досліджень експлуатаційних властивостей таких вітчизняних зернистих фільтрувальних завантажень як гранули спіненого пінополістиролу «харчових» марок та природній цеоліт – кліноптилоліт Сокирницького родовища. Дослідження проводились при фільтруванні через ці зернисті завантаження колоїдів різної морфології (біологічної, органічної та мінеральної).